

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И СТРАТЕГИИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

CYBERSECURITY IN THE AGE OF DIGITALIZATION: CURRENT THREATS AND STRATEGIES TO PREVENT THEM

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.

Ельцина.

OTHMAN SAADALLAH SHERWAN OTHMAN,

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.

В данной статье рассматривается проблема кибербезопасности в эпоху цифровизации. Внимание акцентировано на понятии кибербезопасности в различных источниках, приведены примеры её определений на международном уровне. Определены основные угрозы в информационном и цифровом поле, далее предложены возможные стратегии предотвращения. В результате обосновано, что переход к решениям на основе искусственного интеллекта становится необходимым шагом в борьбе с современными киберугрозами, обеспечивающим более высокий уровень защиты и устойчивости к атакам.

This article examines the problem of cybersecurity in the era of digitalization. Attention is focused on the concept of cybersecurity in various sources, and examples of its definitions at the international level are given. The main threats in the information and digital fields are identified, and possible prevention strategies are further proposed. As a result, it is proved that the transition to solutions based on artificial intelligence is becoming a necessary step in the fight against modern cyber threats, providing a higher level of protection and resistance to attacks.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберугрозы, кибератаки, информационное поле, цифровизация, концепция, безопасность, технологии, данные.

Key words: cybersecurity, cyber threats, cyber attacks, information field, digitalization, concept, security, technology, data.

Важность рассматриваемой проблемы не вызывает сомнений. Эпоха цифровизации и влияния на мир цифровой революции носит трансформационный и сложный характер [4]. Век современных цифровых технологий обогатил жизни людей по всему миру, но в то же время создал множество угроз для кибербезопасности, увеличил количество кибератак по всему миру, спровоцировала волну мошенничества как по отношению к частным лицам, так и по отношению к крупным корпорациям.

В настоящее время можно выделить два важнейших аспекта кибербезопасности.

Первый заключается в том, что растущая сложность и частота кибератак привели к значительным финансовым, репутационным и операционным потерям на международном уровне. Второй связан с тем, что с появлением искусственного интеллекта сценарии кибербезопасности начали стремительно меняться, а это в свою очередь потребовало пересмотра нашего мышления и технологического подхода [6].

Совсем недавно мы стали свидетелями увеличения утечек данных и кибератак, а в целом наблюдается значительный рост таких инцидентов. Для эффективного противодействия этим вызовам нам явно не хватает как необходимых исследований, так и действенных мер [5].

По мнению Ледневой О.В., основными угрозами кибербезопасности являются сбор персональных данных без процедуры шифрования, небезопасные пользовательские интерфейсы и соединения [8].

Кибербезопасность (или безопасность киберпространства) определяется как сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации в киберпространстве. В свою очередь, киберпространство – это сложная среда, возникающая в результате взаимодействия людей, программного обеспечения и услуг в интернете с помощью технологических устройств и подключённых к нему сетей, которые не существуют в какой-либо физической форме [3].

Ниже приведем примеры определений кибербезопасности на международном уровне.

Рис. 1. Подходы к определению «Кибербезопасность» на международном уровне [3]

Кибербезопасность – способность защищать и оборонять использование киберпространства от кибератак. Все эти определения объединяет тот факт, что, как минимум, в них нет разделения между преднамеренными и непреднамеренными действиями, также то, что в одних определениях в качестве угроз идентифицируются только виртуальные ресурсы (например, в стандарте ISO 27000), а в других (например, у НАТО) угроза может носить и виртуальный, и физический характер.

Термин «кибербезопасность» на русском языке приведён в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 56205-2014 (IEC/TS 62443-1-1:2009) «Сети коммуникационные промышленные. Защищённость (кибербезопасность) сети и системы. Часть 1-1». Терминология, концептуальные положения и модели: 3.2.36. Кибербезопасность (киберзащита, англ. cybersecurity) – действия, необходимые для предотвращения неавторизованного использования, отказа в обслуживании, преобразования, рассекречивания, потери прибыли или повреждения критических систем или информационных объектов.

Рис. 2. Актуальные киберугрозы в условиях цифровизации [сост. авт.]

В настоящее время вопросы кибербезопасности не урегулированы в должной мере в нормативно-правовом поле, тем не менее, косвенно затронуты в федеральных нормативно-правовых актах [1; 2].

Цель при этом – уменьшить персональный риск травмирования или риск угрозы здоровью населения, риск потери доверия общественности или потребителей, разглашения информации о важных объектах, незащищённости бизнес – объектов или несоответствия нормативам [10]. Эти понятия применимы к любой системе в производственном процессе, которая может включать в себя как независимые, так и связанные компоненты. Коммуникация между системами может осуществляться либо с помощью внутренних сообщений, либо через любые пользовательские или машинные интерфейсы, которые обеспечивают аутентификацию, работу, управление или обмен данными с любой из таких систем управления [8]. Кибербезопасность включает в себя понятия идентификации, аутентификации, отслеживаемости, авторизации, доступности и приватности.

Риски и угрозы кибербезопасности в информационном и цифровом поле разнообразны и их особенностью является появление все новых видов [12]. На рис. 2. описаны все актуальные киберугрозы в условиях цифровизации.

В настоящее время традиционные меры безопасности, привычные нам, такие как антивирусные программы и системы обнаружения вторжений, уже не являются гарантом безопасности, хотя именно они долгое время служили основой защиты от киберугроз. С развитием цифровых технологий и усложнением киберпреступлений эти системы стали демонстрировать свои ограничения и слабости.

Нидхи Шарма в своем исследовании отмечает, что современные киберугрозы, особенно уязвимости нулевого дня и адаптивные атаки, требуют более гибких и интеллектуальных решений [11]. Старые системы безопасности часто не способны выявлять новые угрозы, так как они полагаются на заранее определенные шаблоны и сигнатуры. Это приводит к тому, что киберпреступники могут легко обойти такие защиты, модифицируя свои методы атаки.

Для защиты от этих угроз важно применять комплексный подход к кибербезопасности, включающий обучение сотрудников, регулярные обновления ПО, использование антивирусных решений и систем обнаружения вторжений, а также разработку планов реагирования на инциденты [12].

Например, адаптивные угрозы могут изменять свои характеристики, чтобы избежать обнаружения, что делает традиционные подходы неэффективными. В ответ на эти вызовы все большее внимание уделяется решениям на основе искусственного интеллекта. AI способен анализировать большие объемы данных в реальном времени, выявляя аномалии и паттерны, которые могут указывать на потенциальные атаки.

Машинное обучение позволяет системам безопасности адаптироваться и обучаться на основе новых данных, что значительно повышает их способность противостоять сложным угрозам. Использование AI в кибербезопасности не только улучшает обнаружение уязвимостей, но и позволяет предсказывать возможные атаки, что дает возможность организациям своевременно реагировать на угрозы [13].

Таким образом, переход к решениям на основе искусственного интеллекта становится необходимым шагом в борьбе с современными киберугрозами, при этом обеспечивая более высокий уровень защиты и устойчивости к атакам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023> (дата обращения: 09.10.2024).

2. О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47796> (дата обращения: 09.10.2024).
3. Аналитический отчет. Стратегии кибербезопасности. URL: https://www.infowatch.ru/sites/default/files/publication_file/analiticheskiy-otchet-strategii-kiberbezopasnosti (дата обращения: 09.10.2024).
4. Башыкызы Д. Обеспечение кибербезопасности в современном мире // Наука, техника и образование. 2022. №3 (86). 2 с.
5. Борисенко А.В. Понятие кибербезопасности. Кибербезопасность государственных органов // Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: сборник материалов X Международной научно-практической конференции, Белгород, 15 сентября 2022 года. Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2022. С. 297-299.
6. Иламанов Б.Б. Кибербезопасность в эпоху цифровизации: новые вызовы и решения в информатике // Молодой ученый. 2023. № 49 (496). С. 27-29.
7. Кодацкий Н.М., Мотуз А.С. Угрозы кибербезопасности в информационной среде // StudNet. 2022. №1. С. 633-639.
8. Ледяева О.В. Развитие цифровой экономической трансформации в аспекте кибербезопасности и конфиденциальности пользователей России // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 1. С. 81-94.
9. Лев М.Ю. Институционально-технологические аспекты CBDC: конфиденциальность, безопасность, масштабируемость / М.Ю. Лев, А.И. Болонин, О.Ю. Ермоловская, Ю.Г. Лещенко // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7. № 5. С. 1207-1224.
10. Максуров А.А. Обеспечение информационной безопасности в сети Интернет. М., 2024. 426 с.
11. Нидхи Шарма Кибербезопасность в эпоху цифровых технологий: мнение эксперта. URL: <https://aw.club/global/ru/blog/cybersecurity-in-the-digital-age> (дата обращения 09.10.2024).
12. Родионова В.М. Развитие кибербезопасности в эпоху цифровизации: образование в области кибербезопасности для эффективной защиты // Наука и образование в современных условиях: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Нефтекамск, 13 декабря 2023 года. Нефтекамск: Научно-издательский центр "Мир науки" (ИП Вострецов Александр Ильич), 2023. С. 41-48.
13. Стенькина Е.Н. Кибербезопасность, как основной фактор национальной и международной безопасности в отрасли экономики: тенденции, базовые понятия и термины. М.: Первое экономическое издательство, 2021. 258 с.

© Осман Саадаллах Шерван Осман, 2024.